

ROME CONSENSUS

TOWARDS A HUMANITARIAN DRUG POLICY

TOWARDS HUMANITARIAN DRUG POLICY
 FÜR EINE HUMANITÄRE DROGENPOLITIK
 İNSANİ UYUŞTURUCU POLİTİKASI BİLDİRGESİ
 PER UNA POLİTICA UMANITARIA SULLA DROGA
 HACIA UNA POLÍTICA HUMANITARIA DE DROGAS
 POUR UNE POLITIQUE HUMANITAIRE SUR LA DROGUE
 EM DIREÇÃO A UMA POLÍTICA DE DROGAS HUMANITÁRIA
 НА ПУТИ К ГУМАНИТАРНОЙ НАРКОПОЛИТИКЕ
 FOR EN HUMANITÆR RUSPOLITIKK
 人道的藥物政策への道
 ROMECONSENSUS.COM

STATEMENT

Som minner om at ledere for 121 nasjonale Røde Kors og Røde Halvmåne organisasjoner i 2005 kom til enighet om Roma-konsensus for en humanitær narkotikapolitikk som artikulerte prinsipper for en human og effektiv ruspolitikk og som prioriterer både individuell- og folkehelse. Roma-konsensus 2.0 erklæringen søker å bygge videre på den første Roma konsensus - å utvide den for nye signatører fra det internasjonale samfunnet, samt levere en felles handlingsplan for politikk og såkalt best practice det kommende tiåret.

Som erkjenner at illegal bruk av rusmidler og relaterte utfordringer har økt siden FN-konvensjonen av 1961 (The Single Convention on Narcotic Drugs) ble vedtatt:

- Anslagsvis 271 millioner mennesker, eller 5,5 prosent av den globale befolkningen i alderen 15–64 år, bruker rusmidler som er forbudt i henhold til de internasjonale traktatene.
- Av disse lider anslagsvis 35 millioner (nesten 13 prosent) av rus-relaterte lidelser som påvirker deres mentale og fysiske helse, økonomiske produktivitet, deres familie og fellesskap.
- Anslagsvis 1,4 millioner injiserende rusbrukere lever med HIV og 5,6 millioner lever med viral hepatitt, hvilket undergraver den globale helseresponsen på disse sykdommene.
- Rundt 585.000 mennesker er estimert å ha dødd som følge av bruk av illegale rusmidler i 2017, og frekvensen av overdose-dødsfall fortsetter å øke i Nord-Amerika, Europa og andre steder.
- Globalt er mer enn 10 millioner mennesker fengslet, hvorav rundt 1 av 5 soner dommer hovedsakelig knyttet til narkotikalovbrudd, mens omtrent en tredel av de innsatte anslås å ha brukt et illegalt rusmiddel minst en gang mens fengslet.
- På den andre siden har anslagsvis 5,5 milliarder mennesker (75 prosent av verdens befolkning) begrenset eller ingen tilgang til effektive medisiner som inneholder narkotiske stoffer, som kodein eller morfin, for smertelindring og annet medisinsk tilsyn.

Som anerkjenner at en virkelig effektiv helsebasert ruspolitikk bør omfatte tilbud om tilstrekkelig evidensbasert forebygging, effektive skadereduserende tiltak, samt tilgjengelige behandlings- og rehabiliteringstjenester. Mekanismer for å gjøre disse tjenestene tilgjengelig bør prioriteres, inkludert som alternativer til domfellelse eller straff for narkotikarelaterte lovbrudd. Samtidig innebærer en helsebasert tilnærming å sikre tilgang til essensielle medisiner for smertelindring og andre behov.

Som anerkjenner at, til tross for rikelig med empiri, veiledning, og internasjonale forpliktelser til å føre en evidensbasert politikk og praksis, evner ikke den globale dekningen av disse tjenestene å ivareta behovene og mange strategier og programmer blir brukt inkonsekvent eller i strid med gjeldende kunnskapsgrunnlag. Vi vet hva som kan gjøres for å forhindre og behandle utfordringer knyttet til bruk av illegal rus, og dette er en krise forårsaket av manglende politisk vilje, finansiering og kapasitet.

Som imøteser at samtlige 31 FN-organer i 2018, for første gang, ble enige om en 'felles posisjon for å støtte implementeringen av internasjonal ruspolitikk gjennom et effektivt samarbeid mellom instanser', og hvordan denne fokuserte på å rette politikk og programmer bort fra straff og kontroll for å styrke mer effektive helse- og sosialrettede tiltak.

Som minner om at forordet til alle de tre ruspolitiske konvensjonene understreker bekymring for 'menneskehetens helse og velferd'; at det ferdig utarbeidede dokumentet fra den trettiende spesialsesjonen til FNs generalforsamling (UNGASS 2016) ber statene om å sette individer, familier, fellesskap og samfunn i sentrum for all ruspolitikk; og at en rekke tiltak iverksettes for å forbedre helse og sosiale vilkår for innbyggerne.

Som ønsker velkommen FNs 2030-agenda med FNs bærekraftsmål for målene som en felles handlingsplan for global fred og velstand, og anerkjenner denne unike mulighet til å etablere et nytt engasjement for en human og effektiv ruspolitikk som bidrar til disse globale målene og som er fri fra ideologi, makt, stigmatisering og diskriminering.

Som understreker viktigheten av å behandle mennesker som bruker rusmidler som likeverdige og respekterte borgere, og med empati og støtte. Dette er grunnleggende for en human og effektiv politikk fri for stigma og diskriminering. Politisk utvikling, implementering og evaluering forbedres og berikes gjennom involvering av de berørte gruppene, hvilket vil si mennesker som bruker (eller brukte) illegale rusmidler og mennesker som lever med HIV og hepatitt.

Gjennom denne Roma Konsensus 2.0 ber vi, undertegnede, nasjonale myndigheter og internasjonale og regionale organer om følgende:

Som respons på rusbruk i samfunnet:

- Husk at det overordnede målet med ruspolitikken og dens strategier må være å maksimere befolkningens helse og velvære.
- Utform derfor politikken spesielt i den hensikt å forbedre helse, øke sikkerhet, oppnå utvikling, samt å beskytte grunnleggende rettigheter.
- Fjern alle juridiske og sosiale barrierer som hindrer forebygging og tilgang til helsetjenester for mennesker som bruker illegale rusmidler.
- Fjern alle juridiske, regulatoriske, politiske og sosiale barrierer som begrenser tilgang til essensielle kontrollerte medisiner for smertelindring og andre medisinske behov rundt om i verden.
- Aksepter at innbyggerne ikke skal stigmatiseres, marginaliseres eller straffes, kun for å besitte eller konsumere kontrollerte substanser, og godta at ikke alle mennesker som bruker illegale rusmidler har behov for inngripen eller behandling.
- Igangsett omfattende mekanismer for å begrense og avlede personer som er arrestert for mindre, ikke-voldelige narkotikalovbrudd. Hjelp dem med passende forebygging og psykisk helsevern, der det er nødvendig.
- Gi unge og utsatte personer utstrakt og evidensbasert informasjon om egenskapene til, og risikoen ved å konsumere illegale rusmidler. Slik informasjon må være fri for ideologi og feilinformasjon.
- Ved prinsipielt ettersyn, forsikre verden om at den nasjonale politiske responsen mot bruk av illegale rusmidler ikke krenker menneskerettighetene, inkludert retten til helse og privatliv, retten til frihet fra tortur eller nedverdiggende behandling, en rettferdig rettergang, og barnets rettigheter.
- Invester mer i effektiv forebygging, skadereduksjon, behandling og rehabilitering, avslutt kriminalisering av brukere av illegale rusmidler, og oppnå bedre sosiale og økonomiske resultater.

Som respons til folk som søker hjelp:

- Anerkjenn at disse menneskene sliter med emosjonelle, sosiale og økonomiske utfordringer, men at de har i seg potensiale til å overvinne disse problemene og til gi et positivt bidrag til samfunnet.
- Tilby utstrakte, evidensbaserte helse og skadereduserende tjenester som beskytter helsen til mennesker som bruker illegale rusmidler.
- Frem helbredelse og rehabilitering ved å gi mennesker som bruker illegale rusmidler motivasjon og styrke til å forbedre livene sine, samt praktisk hjelp til sosial reintegrering ved behov.
- Forsikre om at politi- og påtalemyndighet implementerer programmer for å endre responsen mot mennesker som bruker illegale rusmidler fra straff og til forebygging og helsetjenester.
- Sikre at fengselsmyndighetene som et minstekrav gir tilsvarende kvalitet og tilbud på tjenester som berører forebygging, skadereduksjon, behandling, rehabilitering, pleie, ettervern, sosiale, og psykiske helsetjenester som ellers i samfunnet.

ROME CONSENSUS

TOWARDS A HUMANITARIAN DRUG POLICY

Det internasjonale samfunnet har gitt mange forpliktelser og erklæringer om hvordan det vil reagere på bruk av illegale rusmidler, men mangler fremdeles et sterkt og ansvarlig system for å sikre implementeringen. Faglige organer, sivilsamfunn og berørte samfunn har alle en sentral rolle å spille i responsen på disse utfordringene. Suksess kan bare bli oppnådd hvis vi opererer på alle nivåer for å sikre flere investeringer og offentlig bevissthet rundt implementeringen av en mer human og effektiv ruspolitikk.

Gjennom samarbeide kan vi redusere og overvinne de unngåelige og uakseptable helse- og sosialkostnadene knyttet til verdens narkotikasituasjon. Vi, våre regjeringer og allierte har allerede verktøyene, veiledningen, og evidensen vi trenger for å takle disse utfordringene. Disse inkluderer blant annet normativ veiledning fra FNs system for forebygging, behandling, skadereduksjon, overdosebehandling, alternativer til arrestasjon, støtte til menneskerettigheter, og sikre tilgang til medisiner.

Dette kan være tiåret da vi kollektivt tar tak i denne utfordringen.

IF YOU AGREE WITH THIS DECLARATION YOU CAN SIGN ON:

ROMECONSENSUS.COM

**Scan
me!**

FOUNDING PARTNERS

RED CROSS AND RED CRESCENT
PARTNERSHIP ON SUBSTANCE ABUSE

THE INTERNATIONAL FEDERATION OF RED CROSS/ RED CRESCENT PARTNERSHIP ON SUBSTANCE ABUSE

Is a tripartite task force between the International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), the Italian Red Cross and Villa Maraini rehab center, founded in 2012 in response to the increase of substance abuse and related problems globally. The mission is to leverage the knowledge and long experience of Villa Maraini Foundation in treating drug addicts and raise awareness on humanitarian drug policy strategy among the Red Cross and Red Crescent National Societies, NGOs and public authorities. The Villa Maraini treated more than 40 thousands people with addiction in almost 45 years, and has been the first drug center worldwide that started to administer naloxone on the street by non medical staff, saving more than 2.500 people from overdose (since 1992). In the last decade has increased its advocacy role and become a reference training center not just for the Red Cross/Red Crescent Movement but also for many organizations active in the field of substance abuse.

Website: www.villamaraini.it | Facebook: [@fondazionevillamaraini](https://www.facebook.com/fondazionevillamaraini) | Twitter: [@VillaMaraini](https://twitter.com/VillaMaraini)

KNOWMAD INSTITUT

KNOWMAD
INSTITUT

The European Institute for Multidisciplinary Human Rights and Science Studies – Knowmad Institut – is an independent think & do tank based in Germany. Recognized as a social interest company for the promotion of science and research, the vision is to contribute to the promotion and fulfillment of the United Nations Sustainable Development Goals (SDG's), and thus to contribute to the construction of a sustainable, just and multipolar world. Linking civil society, academia, states, and the private sector.

Analyzing reliable information in a comprehensive and multidisciplinary approach that facilitates knowledge management, to educate and disseminate bold and innovative proposals that promote common solutions to global problems. Building a solid evidence base allows us to better support decision makers, opinion leaders, and pressure and advocacy groups to explore and promote initiatives based on human dignity, facts and science.

Website: knowmadinstitut.org | FB, IG, TW: [@knowmadinstitut](https://www.facebook.com/knowmadinstitut)

C4 RECOVERY FOUNDATION

Is a Public Charity dedicated to the premise that society's path to achieving improved access, quality, and integrity of behavioral health and substance use disorder treatment is through education, shared knowledge, and rigorous research.

C4 RECOVERY FOUNDATION
IMPROVING TREATMENT ACCESS, QUALITY, & INTEGRITY

Website: <https://www.c4recoveryfoundation.org/> Facebook: [@C4RecoveryFoundation](https://www.facebook.com/C4RecoveryFoundation) Twitter: [@C4recovery](https://twitter.com/C4recovery)

THE LEVENSON FOUNDATION

THE
LEVENSON
FOUNDATION

Is a privately-funded non-profit chartered in 2012 to measurably impact some of the most traumatized and disadvantaged populations on Earth. Through the lens of mental health, we work at all levels from policy to direct care provision seeking to enhance access to relevant services by those who struggle with a wide range of complex challenges, including addictive illnesses, mental health issues, PTSD, trauma and concomitant issues.

Website: <http://www.levensonfoundation.org/> Facebook: [@thelevensonfoundation](https://www.facebook.com/thelevensonfoundation) Twitter: [@LevensonFoundtn](https://twitter.com/LevensonFoundtn)

PTACC – THE POLICE, TREATMENT, AND COMMUNITY COLLABORATIVE

Is an alliance of practitioners and organizations in law enforcement, drug treatment, mental health, housing, community, advocacy, recovery, research, social services (inclusive of families and children), and public policy whose mission is to strategically widen treatment, housing, and social service options available for vulnerable populations at the point of encounter with law enforcement. These practices, known as “deflection” and “pre-arrest diversion”, move people towards community-based solutions while simultaneously moving people away from the criminal justice system in order to address the underlying behavioral health issues that led to contact with law enforcement in the first place. PTACC promotes equity with regard to race, gender, income, and geography in the application of deflection and pre-arrest diversion. PTACC is the recognized knowledge leader for deflection and pre-arrest diversion, and also provides a voice for the entire field of deflection and pre-arrest diversion.

Website: <https://ptaccollaborative.org/> Twitter: [@PTAC_Collab](https://twitter.com/PTAC_Collab)

ROME CONSENSUS

TOWARDS A HUMANITARIAN DRUG POLICY

TOWARDS HUMANITARIAN DRUG POLICY
 FÜR EINE HUMANITÄRE DROGENPOLITIK
 İNSANİ UYUŞTURUCU POLİTİKASI BİLDİRGESİ
 PER UNA POLITICA UMANITARIA SULLA DROGA
 HACIA UNA POLÍTICA HUMANITARIA DE DROGAS
 POUR UNE POLITIQUE HUMANITAIRE SUR LA DROGUE
 EM DIREÇÃO A UMA POLÍTICA DE DROGAS HUMANITÁRIA
 НА ПУТИ К ГУМАНИТАРНОЙ НАРКОПОЛИТИКЕ
 FOR EN HUMANITÆR RUSPOLITIKK
 人道的藥物政策への道
 ROMECONSENSUS.COM

